

Рытиков А.В.
студент 2 курса магистратуры, гр. ИСТмз-21
ФГОБУ ВО «Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики»
Россия, г. Самара

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УЧЕТА КЛИЕНТОВ. ВНЕДРЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В статье анализируются перспективы внедрения облачных технологий в информационные системы учета клиентов. Рассмотрены преимущества облачных решений. Обсуждаются ключевые аспекты перехода на облачные платформы, включая вопросы безопасности данных и интеграции с существующими системами. Отмечается, что использование облачных технологий способствует повышению эффективности управления данными и открывает новые возможности для автоматизации бизнес-процессов.

Ключевые слова: облачные технологии, учет клиентов, автоматизация, информационные системы, безопасность данных, масштабируемость.

Rytkov A.V.
2st year Master's student,
of gr. ISTMZ-21 FGOBU in «Povolzhskiy State University of
Telecommunications and Informatics »
Russia, Samara

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CUSTOMER ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS: CLOUD TECHNOLOGY IMPLEMENTATION

Abstract. The article examines the prospects for implementing cloud technologies in customer accounting information systems. The advantages of cloud solutions. Key aspects of transitioning to cloud platforms are analyzed, including data security issues and integration with existing systems. It is noted that the use of cloud technologies enhances data management efficiency and opens up new opportunities for business process automation.

Keywords: cloud technologies, customer accounting, automation, information systems, data security, scalability.

- В эпоху цифровизации использование облачных технологий становится важным трендом в развитии информационных систем. Облачные технологии предлагают организациям гибкость в управлении

данными, доступ к информации в реальном времени и снижение затрат на техническую инфраструктуру. Для систем учета клиентов переход на облачные платформы позволяет оптимизировать процессы обработки данных, повысить их доступность и ускорить внедрение новых функций.

- Цель данной статьи — рассмотреть перспективы внедрения облачных технологий в информационные системы учета клиентов, выделить их преимущества и возможные сложности.

- Облачные платформы позволяют быстро адаптировать системы учета клиентов к изменяющимся потребностям бизнеса. Например, при увеличении числа пользователей или объема данных облачные ресурсы можно масштабировать без значительных затрат.

- Использование облачных технологий обеспечивает круглосуточный доступ к информации с любого устройства, имеющего подключение к интернету. Это особенно важно для компаний с распределенной структурой, где сотрудники работают в разных географических регионах. [1]

- Переход на облачную инфраструктуру устраняет необходимость в дорогостоящем серверном оборудовании, его обслуживании и обновлении. Компании оплачивают только те ресурсы, которые они используют, что делает облачные решения экономически выгодными.

- Облачные платформы предоставляют инструменты для быстрого развертывания информационных систем, что позволяет компаниям ускорить процесс автоматизации учета клиентов. [2]

- Одной из ключевых проблем при внедрении облачных технологий является обеспечение безопасности данных. Компании должны выбирать облачные платформы, которые предоставляют:

- надёжное шифрование данных;
 - многофакторную аутентификацию;
 - возможность управления доступом пользователей.

- Особое внимание необходимо уделить соответствию требованиям законодательства о защите данных, таким как GDPR в Европе или ФЗ-152 в России.

- Переход на облачные технологии требует интеграции с уже используемыми информационными системами. Это включает настройку совместимости данных, адаптацию бизнес-процессов и обучение персонала. Современные платформы предоставляют API и инструменты для упрощения этого процесса.

- Облачные технологии открывают новые возможности для систем учета клиентов, включая:

Аналитика и искусственный интеллект: интеграция облачных систем с аналитическими инструментами и ИИ позволяет проводить глубокий анализ данных о клиентах, прогнозировать их поведение и разрабатывать персонализированные предложения.

Интеграция с IoT: облачные системы могут использовать данные с устройств интернета вещей для улучшения качества обслуживания и автоматизации процессов.

Глобальный доступ: облачные технологии облегчают взаимодействие с клиентами в разных странах, обеспечивая унифицированный подход к управлению данными.

- Одним из ключевых направлений развития информационных систем учета клиентов в облачной среде является использование технологий Big Data для анализа больших объемов данных. Облачные платформы предоставляют возможности для интеграции с инструментами обработки Big Data, что позволяет компаниям анализировать поведение клиентов, выявлять тренды и создавать персонализированные предложения. Например, анализ данных о покупках и предпочтениях клиентов помогает формировать индивидуальные маркетинговые стратегии, повышая уровень удовлетворенности и лояльности клиентов.

- Интеграция облачных систем с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) открывает новые горизонты для автоматизации работы с клиентскими данными. Например, использование ИИ-алгоритмов позволяет прогнозировать потребности клиентов, анализировать их поведение и автоматизировать рутинные операции, такие как ответы на запросы или обновление данных. Внедрение этих технологий делает системы учета более интеллектуальными, снижает нагрузку на персонал и повышает эффективность управления бизнес-процессами.

- Внедрение облачных технологий в информационные системы учета клиентов предоставляет компаниям широкий спектр преимуществ, от повышения эффективности работы с данными до снижения затрат на инфраструктуру. Однако успешный переход требует внимания к вопросам безопасности и интеграции с существующими решениями. [3]

- Использование облачных технологий не только улучшает качество учета клиентов, но и создает основу для внедрения передовых технологий, таких как аналитика больших данных и искусственный интеллект, что делает их перспективным выбором для современных организаций.

Использованные источники:

- 1) Беляев, П. Н. Масштабируемость и производительность информационных систем [Текст]: учеб. пособие / П. Н. Беляев. - СПб.: Питер, 2021. - 280 с.
Жуков, А. Н. Облачные технологии в бизнесе [Текст]: монография / А. Н. Жуков. - СПб.: Питер, 2019. - 320 с.
Иванов, С. П. Информационные технологии в управлении [Текст]: учеб. пособ. для вузов / С. П. Иванов. - СПб.: Питер, 2020. - 340 с.